

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12515966>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK SAMARADORLIKNI OSHIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi.
Maktabgacha boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Bunyoddilfuz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayoning uzviyligi. Bolalar rivojlanishi va ta'limi o'rtasidagi bog'liqlik. Ta'lim-tarbiya jarayoning qiziqarli va samaradorligini oshirishda xorij maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi usul va metodlardan foydalanishning ahamiyati.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, bolalar, rivojlanish soha kompetensiyalari, ta'lim, tarbiya, xorijiy tajriba, o'yin, metod.

Аннотация: В данной статье рассматривается целостность образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. Связь между развитием умов и образованием. Важность использования методов и методик зарубежных дошкольных образовательных организаций в повышении интереса и эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: Дошкольное образование, дети, компетенции в области развития, воспитание, воспитание, зарубежный опыт, игра, метод.

Abstract: In this article, the integrity of the educational process in preschool educational organizations is discussed. The relationship between child development and education. The importance of using the methods and methods of foreign preschool educational organizations in increasing the interest and efficiency of the educational process.

Key words: Preschool education, children, competences in the field of development, education, education, foreign experience, game, method.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4312-son Qaroriga muvofiq "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" qabul qilindi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish belgilab olindi.

ADABIYOTLARNI TAHLILI VA USULLARI

Mazkur vazifalarning samarali hal etilishi o'z navbatida innovasion ta'lim muhitini tashkil etish va ta'lim-tarbiya jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik samaradorlikka erishishda xorij tajribalaridan foydalanish va amalda joriy qilish orqali mavjud dolzarb muammo va kamchiliklarni bartaraf etishni taqozo etadi. Shuningdek, zamonaviy talablar ta'lim jarayonini yaxlit tizimi sifatida modernizatsiyalash hamda ta'limda innovasion faoliyatni tashkil etish zaruriyatini ko'rsatmoqda. Bugungi rivojlanib borayotgan jamiyatda bolalarni erta yoshdan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida tarbiyalab borish bilan birgalikda, o'tgan yillar davomida to'plangan xalqaro tajribalardan foydalanish¹ ularni har tomonlama intellektual salohiyatli, tanqidiy fikrlovchi, bilimlarni mustaqil ravishda o'rganuvchi bo'lib yetishiga ko'maklashadi.

NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalar "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari"da belgilab berilgan beshta rivojlanish soha kompetensiyalari rivojlantiriladi. Bular quyidagilar:

1. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk Qadam" o'quv dasturi .2022-yil 4-fevral.

2. Ijtimoiy-hissiy rivojlanish.
3. Nutq, muloqot o‘qish va yozish malakalari.
4. Bilish jarayonining rivojlanishi.
5. Ijodiy rivojlanish.

Rivojlanish soha kompetensiyalari **“ILK QADAM”** davlat o‘quv dasturi asosida rivojlantriladi. Shuni aytib o‘tish joizki **“ILK QADAM”** davlat o‘quv dasturini qo‘llash bilan birgalikda, tarbiyachi pedagogik samaradorlikni oshirishda xorij tajribalaridan foydalangan holda bolalarni ham jismonan, hamda ularning aqliy va mantiqiy fikrlanishini rivojlantiradi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanyotgan bolalarning har tomonlama sog‘lom, tanqidiy fikrlovchi bo‘lib tarbiyalanishida olib borilayotgan mashg‘ulotlarning bolalarda oson tasavvur hosil bo‘lishida xorij tajribasida bolalar bilan o‘ynaladigan bir qancha o‘yinlarni ko‘rib chiqishimiz mumkun:

Amerika maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘ynaladigan o‘yinlar:

Tulki va tovuqlar

Maqsad: Yirik motorika va elementar matematik malakalarini rivojlantirish.

O‘yinning borishi: "Tulki" bolalar orasidan tanlanadi. Qolganlarning hammasi "tovuqlar", ular omborda yashaydilar. Tovuqlar tulkidan so‘rashadi: "Soat necha?" Tulki raqamni chaqiradi. Tovuqlar ombordan chiqib, Tulki aytganidek qadam tashlashadi. Agar Tulki: "Yarim tun!" Desa, tovuqlar omborga qaytib ketishadi va Tulki ularni ushlab oladi. Tutilgan tovuq tulkiga aylanadi va qolgan tovuqlarni ushlashga yordam beradi.

O‘yin barcha tovuqlar tulkiga aylanganda tugaydi.

Yaponiya maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘ynaladigan harakatli o‘yin.

Laylak va qurbaqalar

Maqsad: Yirik motorika ko‘nikmalarini rivojlantirish.

O‘yinning borishi: yerga o‘yin maydoni chiziladi. Bu orollari bo‘lgan katta ko‘l. "Qurbaqalar" ko‘lda o‘tirishibdi. Ular quruqlikka sakrashlari mumkin emas. Quruqlikda ko‘l atrofida "laylak" yuguradi. U suvga tushishi mumkin emas, lekin u oroldan orolga sakrashi mumkin. Shu bilan birga, "laylak" "qurbaqa" ni ushlashga harakat qiladi. Har bir ushlangan "qurbaqa" o‘yinni tark etadi. Oxirgi "qurbaqa" "laylak"ga aylanadi.

Xitoy maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'ynaladigan harakatli o'yin. Barmoq o'yini

Maqsad: Katta va tayyorlov guruh bolalarida elementar matematik malakalarni shakllantirish.

O'yinning borishi: Raqamlar nomlarini eslab qolishga yordam beradigan an'anaviy xitoy o'yini. Ikki kishi tezda bir nechta barmoqlarini ishlatgan holda, o'z ichida raqamni hosil qilishi kerak. Ko'rsatilgan barmoqlar yig'indisini tahmin qilgan kishi g'alaba qozonadi. Ular ikki kishilik jamoalarda o'ynashadi, avval saralash bosqichlari, so'ngra g'olib aniqlanadigan final.

Angliya maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'ynaladigan harakatli o'yin. "Hisoblanadigan - hisoblanmaydigan."

Maqsad: Yirik motorika va tadqiqiy bilish va samarali refleksiv faoliyatni rivojlantirish.

O'yinning borishi: Ushbu o'yin "yeyish mumkin - yeyilmaydi" o'yini prinsipi asosida ixtiro qilingan. Bolalar bir-birlariga to'p tashlaydilar va predmet nomini aytadilar va to'pni ushlagan kishi predmetning sanab bo'ladimi yoki yo'qmi deb javob berishi kerak. Misol uchun, birinchi bola to'pni tashlaydi va "kitob" deb qichqiradi, to'pni ushlagan kishi "hisoblanuvchi" yoki "hisoblab bo'lmaydigan" deb aytishi kerak. Agar to'pni ushlab olgan bola to'g'ri javob bersa, u endi to'pni tashlaydi va o'z so'zini aytadi, lekin agar u xato qilsa, u shunchaki o'yinni tark etadi.

Germaniya maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'ynaladigan harakatli o'yin.

"Tabiat xafa"

Maqsad: Bolalarda hissiyotlar va ularning boshqarilishi rivojlanish kompetensiyasini rivojlantirish.

O'yinning borishi:

Tarbiyachi: Xafa bo'lganingizda yig'laysiz, to'g'rimi?

Bolalar: ha, ba'zan!

Tarbiyachi: Sizningcha, tabiat kimdir uni xafa qilsa, yig'lay oladimi?

Bolalar: ehtimol!

Tarbiyachi: Kuzda yomg'ir yog'yapti, kimdir tabiatni xafa qildimi?

Keyin, tarbiyachi bolalarni tabiatning nima uchun yig'lashi va qanday qilib xafa bo'lishi mumkinligini muhokama qilishni taklif qiladi. Turli xillik uchun siz mavhum hodisalarni emas, balki daraxtlar yoki gullarni tanlashingiz mumkin. Bolalar turli xil variantlarni taklif qilishlari kerak: qanday qilib tabiatga achinish va unga yordam berish. Muhokama paytida, tarbiyachi do'stingiz xafa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday